

simplecube: um pacote python para criar matrizes multidimensionais a partir de imagens de satélite

Gabriel Sansigolo,¹ Karine Reis Ferreira, Gilberto Ribeiro de Queiroz, Rennan de Freitas Bezerra Marujo

National Institute for Space Research (INPE), Av. dos Astronautas, 1.758 - Jardim da Granja, Sao Jose dos Campos, 12227-010, SP, Brazil

Resumo

Dados prontos para análise de observação da Terra (OT) referem-se a produtos de dados de satélite que foram processados e preparados de acordo com procedimentos padronizados, garantindo que sejam entregues em um formato consistente e bem definido, prontos para análise imediata sem a necessidade de pré-processamento adicional. Atualmente, há uma quantidade extraordinária de imagens de sensoriamento remoto coletadas por diferentes satélites/sensores. Essa enorme quantidade de dados apresenta desafios significativos para os analistas. Esse grande volume de dados de OT criou desafios, pois é impossível conceber esse volume de dados em uma máquina pessoal. Eles exigem dos analistas o trabalho de dividir o problema em frações menores. Para superar esses desafios, os projetos estão se movendo em direção a plataformas para grandes dados de OT. Plataformas computacionais desenvolvidas para gerenciar, armazenar e acessar dados de OT. Embora tenha havido um progresso significativo na disponibilização de OT prontos para análise, há um problema a ser resolvido: Analistas precisam realizar várias operações para obter dados de grandes dados de OT em formatos de matrizes multidimensionais bem definidos. Alguns exemplos de operações incluem download, estruturação de dados, alinhamento, empilhamento e fatiamento, por exemplo. Nosso trabalho contribui na forma de um pacote Python para criar matrizes multidimensionais a partir de imagens de satélite prontos para análise como xarray. A arquitetura proposta neste estudo foi implementada e o potencial do pacote é demonstrado pela criação de cubos de dados Sentinel-2 e Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS).

1 Introdução

Os dados prontos para análise de observação da Terra (OT) referem-se a produtos de dados de satélite que foram processados e preparados de acordo com procedimentos padronizados, garantindo que sejam entregues em um formato consistente e bem definido, prontos para análise imediata, sem a necessidade de pré-processamento adicional. Dados prontos para análise é um conceito baseado na premissa de permitir que os usuários acessem e utilizem os dados de OT o mais rápido possível. Para isso, o produtor de dados de OT precisa pré-processar os dados. Alguns aspectos dos dados prontos para análise incluem correção geométrica, correção radiométrica, correção atmosférica, formato e estruturas, entre outros [3].

Atualmente, há um volume extraordinária de imagens de sensoriamento remoto coletadas por diferentes satélites/sensores. Ao trabalhar com imagens de satélite, a enorme quantidade de dados representa um desafio significativo para os analistas. Um exemplo de grande volume de dados é a Coleção Landsat 2, que em 2023 era composta por mais de 10,2 milhões de imagens que ocupam mais de 9 petabytes de dados coletados por uma constelação de satélites Landsat e diferentes sensores [2]. Esse grande volume de dados de OT criou desafios para os analistas, já que é quase impossível conceber esse volume de dados em uma máquina pessoal. Para superar esses desafios, os projetos estão migrando para plataformas para grandes volumes de dados de OT desenvolvidas para gerenciar, armazenar e acessar dados de OT [5].

¹gabriel.sansigolo@inpe.br

Atualmente, existem muitos avanços no sentido de um acesso baseado em serviços a grandes catálogos de imagens de satélite. Uma tecnologia que abriu caminho para muitos desses avanços é a especificação SpatioTemporal Asset Catalog (STAC). Embora tenha havido um progresso significativo na disponibilização do dados de OT prontos para análise, há um desafio que pode ser enfrentado, como a dificuldade de acessar grandes dados de OT por meio de formatos de matriz multidimensional bem definidos.

Os analistas precisam realizar várias operações para obter dados de OT como matrizes multidimensionais. Alguns exemplos de operações incluem download, estruturação de dados, alinhamento, empilhamento e corte, por exemplo. Arquivos NetCDF [7] são usados por pesquisadores da comunidade climática para organizar seus dados multidimensionais. A avaliação técnica de diferentes abordagens de gerenciamento de dados e estudos concluíram que os dados baseados em matrizes multidimensionais apresentam um grande potencial, especialmente para análises de produtos de OT [1]. Eles também apontam que o carregamento de dados não é trivial e representa uma desvantagem significativa para aplicações práticas. Nesse contexto, existe o pacote Python xarray [6], ele fornece uma implementação de matrizes multidimensionais que permite consultas semelhantes às de dados tabulares para matrizes multidimensionais. Atualmente, o xarray tornou-se um formato de matriz multidimensional bem definido.

Nosso trabalho contribui na forma de um pacote Python para a criação de matrizes multidimensionais a partir de imagens de satélite prontos para análise como xarray. Conseguimos isso conectando um cliente STAC, a um fluxo de trabalho estruturado para baixar e organizar localmente os dados para empilhamento e código para abrir as imagens e montar os cubos multidimensionais OT como xarrays. O pacote foi desenvolvido na plataforma Brazil Data Cube. O Brazil Data Cube (BDC) é um projeto de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que se concentra na produção de cubos de dados multidimensionais a partir de grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto de média resolução para todo o território brasileiro [4].

2 Materiais e métodos

2.1 STAC

STAC é uma especificação desenvolvida através da colaboração entre várias organizações para melhorar a interoperabilidade de imagens de satélite. Ela define uma estrutura JSON facilmente extensível [9].

Figura 1. Entidades por trás do modelo STAC: Catalog, Collection, Asset e Item.

Os documentos Catálogos STAC e Coleções STAC são usados para organizar o catálogo hierarquicamente. Eles fornecem informações gerais sobre as coleções, Figura 1. O cliente STAC API permite que analistas consultem e acessem um conjunto crescente de provedores globais de imagens de satélite.

2.2 Xarray

Xarray é um pacote Python criado para fornecer uma implementação de matrizes multidimensionais. Ele permite consultas semelhantes às de dados tabulares em matrizes multidimensionais, inspiradas no pandas [6]. Uma das principais características do xarray é a integração do pacote Dask para computação paralela [8]. Dask é uma biblioteca de computação paralela de código aberto para análise, ela oferece uma abordagem flexível para gerenciar grandes conjuntos de dados e cálculos complexos. O `DataArray` é a implementação do xarray de uma matriz multidimensional rotulada. Ele usa `dims` e `coords` para habilitar suas operações centrais sensíveis a metadados (Figura 2).

Figura 2. Exemplo de como dados para previsão meteorológica podem ser estruturados [6].

2.3 ODC e cubos de dados BDC como Xarray

Open Data Cube (ODC) é uma plataforma de código aberto que simplifica o gerenciamento e a análise de grandes volumes de imagens de satélite e dados de OT. Ele fornece ferramentas para criar, acessar e processar cubos de dados, permitindo a análise de décadas de dados geográficos para rastrear mudanças na superfície. Uma característica é a classe `Datacube`, que carrega dados como xarray.

Este trabalho tem como objetivo integrar o STAC do INPE com um pipeline de dados, que permite a recuperação de dados, empilhamento de imagens e recorte baseado em região por meio de uma única função. Que ao final retorna os dados no formato xarray. O pacote será inspirado no ODC `Datacube`, mas adotará um escopo diferente. Ao contrário do ODC, que requer uma instância ODC em execução (local ou na nuvem) para usar os clientes de acesso e análise de dados, nosso pacote consultará um STAC existente.

3 Resultados

O pacote `simplecube` foi desenvolvido inteiramente em Python, com o objetivo de facilitar a criação de matrizes multidimensionais a partir de imagens de satélite prontos para análise como xarray.

Figura 3. A estrutura do fluxo de trabalho do `simplecube`, composta por funções e grupos.

Conseguimos isso conectando um cliente STAC, um fluxo de trabalho estruturado para baixar e organizar localmente os dados para empilhamento e um código para abrir as imagens e montar os cubos multidimensionais de OT como xarrays (Figura 3). Desenvolvemos uma biblioteca Python simples feita do zero. Com essa biblioteca, os analistas podem facilmente criar um xarray a partir de imagens de satélite prontos para análise com uma única função. O objetivo ao desenvolver a biblioteca foi torná-la fácil de usar e editar. A principal função da biblioteca é a função `simple_cube()` (Listagem 1), a função executa um grupo de ações para entregar o cubo de dados de imagens de satélite como um xarray ao analista. Essas etapas podem ser resumidas em quatro grupos: organização, download, filtragem e empilhamento. Por padrão, o pacote será conectado ao STAC do INPE.

```

1 from simplecube import simple_cube
2
3 S2_NIR_cube=simple_cube(
4     data_dir=os.path.join(path_dir),
5     collection="S2_L2A-1",
6     start_date="2024-01-01",
7     end_date="2024-12-31",
8     bbox="-46.7743,-15.9686,-46.5824,-15.7992",
9     bands=["B08"]
10 )

```

```

<xarray.Dataset> Size: 556MB
Dimensions:      (band: 1, x: 2071, y: 1892, time: 71)
Coordinates:
  * band          (band) int64 8B 1
  * x             (x) float64 17kB 3.1e+05 3.1e+05 ... 3.306e+05 3.307e+05
  * y             (y) float64 15kB 8.253e+06 8.253e+06 ... 8.234e+06 8.234e+06
  spatial_ref    int64 8B 0
  * time          (time) datetime64[ns] 568B 2024-01-04 2024-01-09 ... 2024-12-29
Data variables:
  band_data      (time, band, y, x) int16 556MB 7756 7772 7756 ... 6416 6536

```

Listagem 1: Exemplo da função `simple_cube()` para criar um cubo de dados Sentinel-2.

Outra função da biblioteca é a função `local_simple_cube()` (Listagem 2). Ela também fornece o cubo de dados de imagens de satélite como um xarray, mas não baixa nem organiza os dados. Ela usa dados já baixados e realiza filtragem e empilhamento para fornecer o xarray. Para o exemplo, usamos dados baixados do produto Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) da NASA. Com a função conseguimos obter um cubo de dados HLS com 88 tempos.

```

1 from simplecube import simple_cube
2
3 NDVI_cube=local_simple_cube(
4     data_dir=os.path.join(path_dir),
5     collection="HLS.v2.0",
6     bands=["NDVI"],
7     tile="T23LCC",
8     bbox="-46.8292,-16.0656,-46.3692,-15.7169",
9     source="nasa"
10 )

```

```

<xarray.Dataset> Size: 756MB
Dimensions:      (band: 1, x: 1653, y: 1300, time: 88)
Coordinates:
  * band          (band) int64 8B 1
  * x             (x) float64 13kB 3.04e+05 3.04e+05 ... 3.535e+05 3.535e+05
  * y             (y) float64 10kB -1.738e+06 -1.738e+06 ... -1.777e+06
  spatial_ref    int64 8B 0
  * time          (time) datetime64[ns] 704B 2019-08-03T13:22:41 ... 2020-07-2...
Data variables:
  band_data      (time, band, y, x) float32 756MB 0.4559 0.5386 ... 0.7195

```

Listagem 2: Exemplo da função `local_simple_cube()` para criar um cubo de dados HLS.

4 Conclusões

Este artigo apresentou um pacote Python para a criação de matrizes multidimensionais a partir de imagens de satélite como xarray. O pacote fornece uma ferramenta que facilita a criação de matrizes multidimensionais a partir de um rico conjunto de cubos de dados e coleções de imagem de diferentes constelações de sensoriamento remoto, incluindo Sentinel-2, Landsat Collection 2, CBERS, AMAZONIA-1 e muito mais. Com a possibilidade de adaptação a outros serviços STAC. Também conseguimos oferecer suporte à criação de matrizes multidimensionais a partir de dados baixados de diferentes fontes, como o HLS da NASA.

Disponibilidade do código

O código fonte e os Jupyter Notebooks estão disponíveis no GitHub e no PyPI. Acesse o pacote através do PyPI (<https://pypi.org/project/simplecube>) ou GitHub (<https://github.com/GSansigolo/simplecube>).

Referências

- [1] Marius Appel, Florian Lahn, Wouter Buytaert e Edzer Pebesma. “Open and scalable analytics of large Earth observation datasets: From scenes to multidimensional arrays using SciDB and GDAL”. Em: **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing** 138 (2018), pp. 47–56. ISSN: 0924-2716. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.01.014>.
- [2] Christopher J. Crawford, David P. Roy, Saeed Arab, Christopher Barnes e Eric Vermote et al. “The 50-year Landsat collection 2 archive”. Em: **Science of Remote Sensing** 8 (2023), p. 100103. ISSN: 2666-0172. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.srs.2023.100103>.
- [3] John L. Dwyer, David P. Roy, Brian Sauer, Calli B. Jenkerson, Hankui K. Zhang e Leo Lymburner. “Analysis Ready Data: Enabling Analysis of the Landsat Archive”. Em: **Remote Sensing** 10.9 (2018). ISSN: 2072-4292. DOI: [10.3390/rs10091363](https://doi.org/10.3390/rs10091363).
- [4] Karine R. Ferreira, Gilberto R. Queiroz, Lúbia Vinhas, Rennan F. B. Marujo, Rolf E. O Simoes e et al. “Earth Observation Data Cubes for Brazil: Requirements, Methodology and Products”. Em: **Remote Sensing** 12.24 (2020). ISSN: 2072-4292. URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/24/4033>.
- [5] Vitor C. F. Gomes, Gilberto R. Queiroz, Karine R. Ferreira, Edzer Pebesma e Claudio C. F. Barbosa. “Brazil Data Cube Workflow Engine: a tool for big Earth observation data processing”. Em: **International Journal of Digital Earth** 17.1, 2313099 (dez. de 2024), p. 2313099. DOI: [10.1080/17538947.2024.2313099](https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2313099).
- [6] Stephan Hoyer e Joseph Hamman. “xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python”. Em: **Journal of Open Research Software** 5 (abr. de 2017). DOI: [10.5334/jors.148](https://doi.org/10.5334/jors.148).
- [7] R. Rew e G. Davis. “NetCDF: an interface for scientific data access”. Em: **IEEE Computer Graphics and Applications** 10.4 (1990), pp. 76–82. DOI: [10.1109/38.56302](https://doi.org/10.1109/38.56302).
- [8] Matthew Rocklin. “Dask: Parallel Computation with Blocked algorithms and Task Scheduling”. Em: **Proceedings of the 14th Python in Science Conference**. Ed. por Kathryn Huff e James Bergstra. 2015, pp. 126–132. DOI: [10.25080/Majora-7b98e3ed-013](https://doi.org/10.25080/Majora-7b98e3ed-013).
- [9] Rolf Simoes, Felipe Carvalho de Souza, Matheus Zaglia, Gilberto Ribeiro de Queiroz, Rafael D. C. dos Santos e Karine Reis Ferreira. “Rstac: An R Package to Access Spatiotemporal Asset Catalog Satellite Imagery”. Em: **2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS**. 2021, pp. 7674–7677. DOI: [10.1109/IGARSS47720.2021.9553518](https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553518).